

O acompanhamento de Djavan ao violão na canção “Capim”

Luciano Soares Virgílio¹

Mauro Rodrigues²

*Categoria: Comunicação
DOI: 10.5281/zenodo.17806896*

*Recebido em: 12/10/2025
Aprovado em: 01/12/2025*

Resumo: Na música popular brasileira, Djavan (1949 -) destaca-se como um artista que conseguiu o respeito de seus pares e alcançou sucesso comercial. Esta comunicação tem o objetivo de demonstrar por meio da escuta, transcrição, análise e performance, características rítmicas e idiomáticas do acompanhamento de samba do artista especificamente na versão da canção Capim postada no canal do youtube DjavanOficial, no formato violão e voz.

Palavras-Chave: Transcrição. Análise. Samba. MPB.

Djavan’s acoustic guitar accompaniment in the song “Capim”

Abstract: In Brazilian popular music, Djavan (1949–) stands out as an artist who has earned the respect of his peers while achieving commercial success. This presentation aims to demonstrate, through listening, transcription, analysis, and performance, the rhythmic and idiomatic characteristics of the artist’s samba accompaniment, specifically in the guitar-and-voice version of the song Capim posted on the DjavanOficial YouTube channel.

Keywords: Transcription. Analysis. Samba. MPB.

Introdução

A tradição do violão como instrumento acompanhador, em manifestações musicais urbanas, como destaca TABORDA (2011. p. 45), remete a meados do século XVIII. No Rio de Janeiro, considerada a capital nacional do samba, foi onde os gêneros musicais urbanos originários como: Maxixe, Lundu, Jongo, Caxambu, etc. foram sendo misturados a outras manifestações urbanas ajudando a consolidar uma forma difundida nacionalmente de como tocar e acompanhar estes gêneros, principalmente após os registros fonográficos feitos no início do século XX.

Capim foi lançada no álbum Luz de 1982. Esta primeira versão, bem como suas versões posteriores no formato voz e violão, tem elementos rítmicos que dialogam com a tradição de acompanhamento ao violão no gênero musical samba e da bossa-nova.

¹ Doutorando em música pela Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, na linha de pesquisa performance musical. Email – musica.luciano@gmail.com

² Professor Doutor na Escola de Música da UFMG (flauta) – Departamento de música popular – Email: maurorodr@gmail.com

O movimento da bossa-nova³, que surgiu no Brasil na década de 1950 entre músicos cariocas, se caracterizou por harmonias mais elaboradas, mas em relação ao ritmo continha elementos originários do samba. João Gilberto (1931 – 2019) se consagrou como um nome de destaque na concepção do batido de samba ao violão pela sua capacidade de fazer uma “[...] síntese do ritmo de samba, praticado em geral por [...] percussionistas, traduzida de forma calma e suave, na simplicidade de uma só voz e um violão.” (PEREIRA. 2007. p. 9).

No período pós-bossa-nova surgiu um novo rótulo – MPB - que agrega artistas que não se encaixavam somente em um gênero musical específico. O samba quando feito por artistas da MPB tem elementos e instrumentos que não são comuns ao universo do chamado samba raiz, como: piano, sintetizadores, guitarra, baixo elétrico.

É neste contexto que buscamos através da escuta, transcrição, análise e performance destacar características do acompanhamento ao violão (síncope, harmonia, acentuações) feitas por Djavan e observar possíveis semelhanças e diferenças com transcrições em livros didáticos que tratam de ritmos brasileiros para o violão.

1. Djavan e o samba

Djavan é natural de Maceió, Alagoas. Na adolescência, quando começou a se interessar por música, teve contato - através da coleção de discos do pai de um amigo - com a música de várias partes do mundo. Ouviu da música de concerto ao jazz, que se juntaram aos estilos que o adolescente já ouvia na rádio.

O artista se muda para o Rio de Janeiro em 1972 e busca fazer contatos para mostrar seu trabalho de compositor e intérprete. “Eu estava resolvido a mostrar meu trabalho de qualquer jeito. Pensava eu que aqui, as coisas fossem fáceis, mas quebrei a cara [...]”. (SANTANA. 1981). Após uma série de dificuldades, consegue um contrato com uma gravadora e em 1973 faz sua primeira gravação profissional, o samba “Qual é?”, de Marcos Valle (1943 -) e Paulo Sérgio Valle (1940 -).

³ Para Marco PEREIRA (2007, p. 10).o movimento da bossa nova foi na verdade “[...] um rótulo atribuído a uma vertente do samba carioca feito por uma nova geração de músicos e compositores [...] da classe média da Zona Sul do Rio de Janeiro”.

Gravar as composições de Djavan não estava nos planos dos executivos do selo Som Livre. No entanto entre o final de 1973 e o começo de 1975 foram lançadas dezenas de canções de outros compositores, com interpretação de Djavan, para programas de televisão da emissora ao qual o selo era vinculado e segundo ESSINGER; SUKMAN (2024), “[...] era impossível você assistir a uma telenovela da Globo sem uma música dele, em todos os horários, [...]”. RONDEAU (1982)⁴ destaca que apesar de ter sua voz conhecida e apreciada pelo público, ele ainda não tinha sua imagem associada a aquela voz e era um artista “desconhecido”.

Em janeiro de 1975 o samba - Fato Consumado – de sua autoria conquista o 2º lugar no **Abertura - Festival da Nova Música**. A gravadora aproveita a exposição do cantor para começar a produzir o primeiro álbum. Djavan entregou um repertório variado com cerca de 60 composições inéditas e o produtor escolheu 8 sambas para o álbum de 12 canções.

Com influências musicais de diversos estilos - inclusive tendo participado de uma banda que tocava cover dos Beatles - Djavan afirma que busca em sua carreira, não ficar restrito a um único gênero musical. Mas no começo da sua carreira fonográfica foi apresentado ao público como intérprete e compositor de sambas⁵.

Em entrevista⁶ a jornalista Leda Nagle (1961 -), o artista ressalta que saber tocar samba é uma grande escola para os músicos brasileiros, pois “[...] é uma música difícil, que ensina muito, o músico que toca samba vai tocar com mais facilidade outra música qualquer, porque é difícil executar samba direito.” (NAGLE, 1992). Ele ainda destaca que diferentes compositores brasileiros, como: Chico Buarque (1944 -), Paulinho da Viola (1942 -), Gilberto Gil (1942 -), fazem samba de uma maneira particular e com grandes diferenças entre si. Não fica muito claro a qual aspecto especificamente ele se refere. No entanto, a maioria dos compositores citados por ele, não são - excetuando-se Paulinho da Viola - apenas do universo musical do samba e sim da MPB, que, como já destacamos, reúne artistas que navegam em vários estilos.

⁴ <http://taratitragua.blogspot.com/2016/12/djavan-revista-pipoca-moderna-1982-1.html>

⁵ Pode ser que tenha ocorrido um viés estereotipado de que um artista e compositor negro só fosse aceito junto ao público como sambista? O fato é que a partir do primeiro álbum, Djavan passou a sempre inserir uma canção com elementos de samba em quase todos os seus álbuns posteriores.

⁶ Disponível em: <https://www.facebook.com/Djavanear/videos/leda-nagle-entrevista-djavan/776681612814092/>

2. Transcrição e análise

A versão de Capim que analisamos foi a gravada para o DVD 25 anos de carreira de 1999, postada no canal do youtube do artista em 5 de junho de 2014 no formato voz e violão.⁷

Na transcrição⁸ utilizamos a notação em partitura juntamente com a notação em tablatura⁹, pois “[...] o registro escrito [tem] uma visualização espacial concreta da performance, diferentemente do registro gravado [...], que tem uma existência temporal, linear”. (MARANESI. 2005. p. 17).

2.1- Forma, letra e harmonia

Quadro 1 – Letra da canção Capim.

Letra	
Parte A	Capim do vale Vara de goiabeira Na beira do rio Paro para me benzer Mãe d’água sai um pouquinho Desse seu leito-ninho Que eu tenho um carinho Para lhe fazer
Parte B	Pinheiros do Paraná Que bom tê-los Como areia no mar
Parte C	Mangas do Pará Pitombeiras da Borborema A ema gemeu No tronco do juremá
Parte D	Cacique perdeu Mas lutou que eu vi Jari não é Deus, mas acham que sim Que fim levou o amor?

⁷ Disponível em: <https://youtu.be/R00ZqEQL08?list=RDR00ZqEQL08>

⁸ A transcrição que fizemos contemplou apenas o acompanhamento ao violão, mas temos de considerar e pelo menos citar aspectos idiomáticos da composição, da voz e da melodia que também podem ter influência sobre o acompanhamento. Pretendemos aprofundar esta relação em futuros artigos.

⁹ A digitação é um fator importante no estudo de qualquer instrumento, porém nos instrumentos de corda em que um mesmo som pode ser executado em diferentes posições, o uso de gráficos como a tablatura facilita o imediato reconhecimento de onde a nota deve ser executada. (VIRGÍLIO, 2018, p. 65)

Plantei um pé de fulô, deu capim

Tabela 1 – Estrutura e minutagem da canção Capim.

Forma	Compassos	Quantidade de compassos	Tempo
Introdução	001 – 008	8	[00:00 - 00:12]
A	009 – 016	8	[00:12 - 00:23]
A	017 – 024	8	[00:23 - 00:34]
B	025 - 030	6	[00:34 - 00:42]
C	031 – 036	6	[00:42 - 00:50]
D	037 – 046	10	[00:50 - 01:44]
A	047 – 054	8	[01:44 - 02:00]
A	055 – 062	8	[02:00 - 02:15]
B	063 – 068	6	[02:15 - 02:30]
C	069 – 075	6	[02:30 - 02:43]
D	076 – 085	10	[02:43 - 02:58]
Vocalize	086 - 098	15	[02:58 - 03:58]

PARTE A

PARTE B

PARTE C

PARTE D

Figura 1 – Harmonia da canção Capim.

2.2 – Sobre a transcrição

Para MARANESI (2005. p. 3) a transcrição da música popular tem um papel importante ao transformar gravações em linguagem escrita e pode auxiliar na compreensão de uma performance, por aqueles que conhecem o código da escrita musical. Ressaltamos que a transcrição não é um fim em si, mas uma ótima ferramenta que pode gerar questões e trazer uma nova visão para o estudo e prática de um repertório como também destacam ULHÔA (2008. p. 250) e SEEGER apud Mello (2005. p. 1424).

A forma de traduzir as divisões rítmicas que os instrumentos de percussão (ver Figura 2) fazem no samba para o acompanhamento ao violão é dividindo-os em seções rítmicas. De maneira geral os instrumentos de percussão responsáveis pela marcação, como o surdo e bumbo, são substituídos pelo dedo polegar (P) executando as notas nos baixos dos acordes valendo-se, às vezes, da alternância entre a tônica e a quinta do acorde referenciando a alternância entre o surdo e o contra-surdo¹⁰. O ritmo guia ou linha rítmica, que acaba sendo uma espécie de resultante dos demais instrumentos de percussão (tamborim, agogô, pandeiro, afoxé), é feita pelos dedos indicador (i), médio (m) e anular (a), geralmente executados em bloco.

A pulsação elementar representada pela semicolcheia guia o preenchimento melódico e rítmico da levada. O ritmo guia refere-se às acentuações que é onde acontecem as variações nas diferentes levadas de samba gerando as flutuação dos motivos rítmicos.

Das estruturas sonoras afro-brasileiras catalogadas por OLIVEIRA PINTO (2021. p. 91), destacamos as seguintes que observamos em Capim:

Quadro 2 – Comparação de Capim com as estruturas sonoras de OLIVEIRA PINTO (2001).

Capim	Estruturas Sonoras
<i>Levada principal</i>	Pulsação elementar
	Marcação
	Ritmo guia
<i>Variações na levada</i>	Flutuação de motivos rítmicos
<i>básica Acentos</i>	Rede flexível da trama musical
<i>Uso de notas abafadas</i>	Cor do som e sonoridades
<i>Staccato</i>	
<i>Uso de Cordas Soltas</i>	

¹⁰ Este efeito é mais efetivo quando a quinta está em uma região mais grave do que a tônica.

musical que esteja de acordo com as intenções da notação, sem o conhecimento da tradição oral e escrita. SEEGER (1958. p. 186).

A grande diferença pode estar localizada na necessidade de corporalidade que vai além da oralidade. Tal corporalidade é mais um fator que gera informações difíceis de serem grafadas em uma partitura convencional. Neste contexto os conceitos de partitura de ação e edição de performance podem ser auxiliares ao ajudar a complementar as informações da partitura através dos conhecimentos transmitidos pela oralidade, por vídeos da performance, pelos próprios performers, pela audição atenta, a prática, além das reflexões pessoais baseadas na experiência e em estudos para preparação da performance em um gênero musical deste tipo.

A ‘Partitura de ação’ RODRIGUES (2012. p. 59–60) pode ser ‘elaborada’ no contexto da preparação da performance ou em observações posteriores e abrange um contexto que vai além da partitura musical, podendo sugerir uma abordagem ampla e dinâmica para além dos códigos exclusivamente musicais. Pode envolver ações físicas, condições contextuais e interações ao incluir na preparação contatos e situações que vão surgindo ou sendo estabelecidas ao longo do processo. Contempla não apenas as notas, acordes, dinâmicas a serem realizadas, mas também movimentos corporais, permitindo adaptação dinâmica e a criação de condições que complementam a performance. Essas ações podem ser anotadas ou não, podendo ser sugeridas por produtores, diretores, outros performers.

A Edição de Performance Audiovisual (EdiPA) e MaPA (Mapa de Performance Audiovisual) BORÉM (2016) auxiliam com análises focadas nas inter-relações entre texto (letras e narrativas), som (elementos musicais) e imagem (aspectos visuais e performáticos), permitindo uma visão da expressão musical em gravações audiovisuais. Podendo combinar notação em partitura, lead sheet com gráficos, espectrogramas ou fotogramas, criando uma representação que destaque sincronizações e interações entre texto-som-imagem. A EdiPA pode incorporar material diverso, como gestos corporais, expressões faciais, objetos de cena, iluminação, efeitos de câmera e edição.

2.3 - Análises

FARIA (1995), PEREIRA (2007) e BECKER (2013) trazem em seus livros transcrições de samba e bossa que foram usadas como base de comparação com a levada de Djavan. VILELA; MANGUEIRA (2023) destaca que FARIA (1995) apresenta alguns

Na maior parte da canção, ver Figura 1, cada acorde preenche um compasso de 2 4. O momento em que o ritmo guia é alterado (parte C) coincide com a alteração no ritmo harmônico, com a incidência de dois acordes por compasso - Figura 5.

Figura 5 – Alteração no padrão de acompanhamento feito em compassos com 2 acordes.

No trecho exemplificado acima, Djavan usa o ritmo que FARIA (1995. p. 33) classifica como Variation #6 (Figura 6), resultado de uma síncope que gera um “contraponto” entre a marcação e as mudanças de acorde. OLIVEIRA PINTO (2001. P. 102), se refere a esta interpolação rítmica não como *punctus contra punctus*, mas como *punctus interpunctus*, “[...] onde os impactos de uma linha sonora se encaixam nos momentos vagos deixados pela outra e vice versa”.

VARIATION #6

This pattern is the result of syncopating every beat in a measure. This makes a strong counterpoint between the bass line (on the beat) and the chord changes.

Figura 6 – Variação na levada de Samba. (FARIA. 1995. p. 33)

Djavan não utiliza de maneira evidente e recorrente no acompanhamento analisado a variação na marcação do baixo dos acordes entre a tônica e a quinta como descrita anteriormente, sendo que apenas em dois acordes (A7 9 e F7 9) são feitas a variação nos bordões, Figura 7.

A performance analisada foi gravada ao vivo em Barcelona, no Parque Güellcom, sendo possível notar sons ambientes sutis durante a performance do artista tocando e cantando¹², em o que parece ser um único take. Apenas em 01:57 do vídeo nota-se um corte de edição no vídeo que passa de um take em zoom para um plano aberto. Mesmo assim não foi notada uma edição de áudio ou falta de sincronização entre som e vídeo que apontasse para uma edição de duas ou mais performances diferentes. O enquadramento feito pelo cameraman alterna entre o rosto do cantor, o violão e a paisagem do local, valendo-se do uso do foco da câmera para reforçar as transições.

Figura 7 – Alternância entre tônica e a quinta no baixo dos acordes.

A performance ocorre exclusivamente com o intuito da gravação para o DVD. O público frequentador do parque pode ser uma distração para o performer e a equipe técnica, que tem de realizar o trabalho com boa qualidade de som e imagem sem incomodar a rotina normal do local. Este tipo de performance mescla as vantagens de uma gravação ao vivo em estúdio com a possibilidade de se fazer vários takes, caso ocorram problemas na captação ou mesmo erro na interpretação, mas mantém a pressão de se estar em um local aberto com público, que mesmo não estando ali por causa daquele acontecimento não pode ser ignorado. Além de a própria iluminação natural ir mudando.

O ato de cantar e se acompanhar ao instrumento demanda a atenção a duas performances diferentes e simultâneas. Neste tipo de a performance ao vivo as mãos

¹² Na performance de outra canção chamada Para-Raio no mesmo local é possível ver pessoas no parque. Disponível em: <https://youtu.be/CIKQZQefcPA?list=PLHhYz2g7A3HmoKEdisVxWpr3nEG9cnxbf>

articulam o padrão rítmico-harmônico enquanto a voz articula elementos textuais, rítmicos e melódicos¹³.

Tal fato implica em escolhas interpretativas distintas de uma situação em um estúdio onde a performance pode ser fragmentada -gravar somente o violão e posteriormente gravar a voz - permitindo uma abordagem mais controlada com foco em cada performance separadamente.

Como o nosso objetivo inclui a performance, temos de ressaltar que aspectos idiomáticos do violão forneceram pistas sobre o uso das peculiaridades de como o som é produzido no instrumento para que o resultado da performance seja mais sólido com a proposta da transcrição. Dessa forma, a análise ajudou a reconhecer campos conceituais e técnicos para a performance, enquanto a performance em si é a medida da eficiência da aplicação dos parâmetros analisados e se retroalimentam para o aprimoramento da performance.

Listamos no Quadro 3 alguns tipos de idiomatismo catalogados por ÁVILA; CONSTANTE; COSTA. (2021):

Quadro 3 – Tipos de gerais de idiomatismos.

Tipo de idiomatismo	Características
Idiomatismo instrumental	Refere-se às características técnicas e mecânicas de um instrumento ou voz, como timbres, registros, articulações e combinações de alturas.
Idiomatismo composicional:	Abrange a linguagem composicional específica, incluindo elementos motivicos, melódicos, harmônicos e rítmicos que conferem identidade a uma obra.
Idiomatismo interpretativo:	Envolve a concepção interpretativa que reflete abordagens estilísticas comuns entre performers, muitas vezes não previstas explicitamente.
Improvisação idiomática:	Consiste no uso de elementos estruturais (escalas, harmonias, ritmos) característicos de um gênero musical durante a improvisação.

¹³ No meu caso específico, que não tenho particular domínio das técnicas do canto, a performance simultânea (voz e violão) é uma tarefa complexa e busco neste trabalho um entendimento para o desenvolvimento deste tipo de performance da minha parte.

O idiomatismo instrumental no acompanhamento de Djavan fica evidenciado com o uso de técnicas aplicadas ao violão, como o ato de fazer pestana com o dedo 4 (Figura 8), além das diferentes formas de abafar o som dos acordes usando tanto a mão esquerda quanto a direita. As formas de alternar notas abafadas com sons longos, além dos efeitos percussivos obtidos quando o performer apenas encosta os dedos nas cordas sem realmente pressionar traz mais expressividade e dialoga com a origem do ritmo de samba, onde a marcação costuma ter sons mais longos (surdo) e o ritmo guia sons mais curtos (tamborim).

Figura 8 – Pesta com o dedo 4 na estrutura acordal X7 9 .

Alguns voicings exploram o uso de cordas soltas, que evidenciam a ressonância do instrumento e facilitam a execução dos acordes, além do uso de estruturas acordais fixas em sua forma, que podem ser deslocadas pelo braço do violão. Figura 9.

Figura 9 – Voicings de acordes que tem o mesmo shape no braço do violão.

Parece que para Djavan a escolha dos voicings tem, em alguns casos, relação com a melodia e em outras situações são uma escolha na condução de vozes.

Figura 10 – Sequência de acordes privilegiando a condução de vozes.

A própria tonalidade implica em certas escolhas idiomáticas, se a canção Capim fosse tocada em outra tonalidade provavelmente teríamos de alterar alguns voicings dos acordes e o uso das cordas soltas poderia ficar limitado.

Figura 11 – Diferentes voicings do acorde de G7M.

A forma como Djavan monta as estruturas acordais de X 7 9 são idiomaticamente fáceis para se alternar o baixo do acorde entre a tônica e a quinta, no entanto ele não faz esta variação por privilegiar a síncope na parte superior dos acordes fazendo uma pestana com o dedo 4 e mudando o grupo de cordas tocados pelos dedos - indicador, médio e anular - da segunda, terceira e quarta cordas, para as três primeiras cordas¹⁴.

Em nenhum momento no acompanhamento analisado notamos a ocorrência de síncope na marcação nos baixos.

¹⁴ Este efeito remete aos instrumentos de percussão - agogô e a cuíca - que exploram as variações na altura para evidenciar as variações nas flutuações dos motivos rítmicos.

Bossa-nova

Tipo I

Figura 12 – Batida de bossa-nova (PEREIRA. 2007. p. 22)

De acordo com PEREIRA (2007) a ‘batida’ de bossa-nova consagrada por João Gilberto é a representada na Figura 12 sendo usada para acompanhamento de melodias que apresentam síncope no começo das frases.

Variante para samba 2

Figura 13 – Variante no acompanhamento de Samba (PEREIRA. 2007. p. 87)

Fizemos uma comparação entre a forma como Djavan faz o acompanhamento rítmico na canção com as notações de samba e bossa-nova feitas Nelson Faria, Marco Pereira e José Paulo Becker e não encontramos combinações exatamente iguais. A que mais se aproximou foi a de BECKER (2013).

Figura 14 – Ritmo de samba (BECKER. 2013. p. 8)

Podemos obter também um acompanhamento similar, combinando o primeiro compasso da batida de bossa-nova da Figura 12 catalogada por PEREIRA (2007) tirando a síncope do segundo tempo. Bem como pegar a variante de samba da Figura 13 e tirar a síncope do primeiro tempo do segundo compasso ver Figura 15.

Figura 15 – Comparação do acompanhamento de Capim com PEREIRA (2007)

OLIVEIRA PINTO (2001) destaca que o ritmo Kachacha de Angola tem origem na mesma fonte do samba, mas possui uma organização rítmica diferente do padrão do samba.

Figura 16 – Comparação entre os ritmos de samba e kachacha catalogados por OLIVEIRA PINTO (2001. p. 95 e 97).

Chamou a atenção semelhança entre uma parte do ritmo kachacha como representada pelo supracitado autor e o acompanhamento rítmico feito por Djavan em Capim (Figura 17).

Figura 17 – Comparação do acompanhamento de Capim com o ritmo kachacha.

Casou curiosidade e abriu a possibilidade de uma nova linha de averiguação que não foi possível ser efetuada e concluída na presente comunicação, mas achamos importante destacar, a declaração do artista no documentário – Djavan em Angola¹⁵:

Eu estive lá pela primeira vez em 81 [...] eu queria descobrir o que era a [...] África com relação a minha música e vice-versa. [...] uma música que no início da minha carreira foi tão contestada por produtores que diziam que era uma música, cuja estrutura era estranha e onde é que eu fui buscar aquilo [...] minha divisão sempre foi muito contestada. E eu queria saber se eu tinha alguma salvação na África pelo menos. [...] cheguei em Angola e pude ver aquela complexidade, era uma coisa única, maravilhosa e fiquei encantado com a música Angolana [...] grupos angolanos de folclore ou não, fazendo uma música sempre complexas sempre com divisão inusitada, eu senti uma certa identificação naquilo tudo [...] (DJAVAN. 2002)

Esta ancestralidade alegada por Djavan em sua música merece atenção e provavelmente retomaremos este tema.

3. Considerações finais

De uma maneira geral, em seu acompanhamento, Djavan não faz contrapontos, solos, nem efeitos percussivos, usa o violão na função de acompanhamento rítmico-harmônico comum na MPB. O instrumento é responsável pela harmonia através de estruturas de acordes usuais na MPB e pela estruturação rítmica que caracteriza o gênero musical do samba. No entanto Djavan imprime em Capim elementos que se tornaram sua

¹⁵ Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=tXVGcSIT1f0>

marca registrada, como a improvisação vocal, estruturas musicais que fogem de uma simetria comum em canções populares.

Um entendimento sobre a forma como Djavan adquiriu seu conhecimento musical pode ajudar a aprofundar o entendimento de nuances que precisam ser estudadas e realçadas para a performance do seu repertório. Nossa pesquisa encontra-se em fase inicial, mas buscaremos aprofundar este conhecimento e poderemos em breve ter mais informações para contribuir sobre a performance deste destacado artista brasileiro.

Referências bibliográficas

ÁVILA, Rafael Mendes; CONSTANTE, Rogério Tavares; COSTA, Jean Carlos Gomes da. O idiomatismo na performance musical em estado da arte. *In: XXXI CONGRESSO DA ANPPOM. XXXI Congresso da ANPPOM*. 2021. Disponível em: <<http://anppom-congressos.org.br:80/index.php/31anppom/31CongrAnppom/paper/view/513>>. Acesso em: 22 mar. 2025

BECKER, Zé Paulo. **Levadas Brasileiras para Violão**. 1a. ed. Rio de Janeiro: Vitta Books & Music, 2013.

BORÉM, Fausto. MaPA e EdiPA: duas ferramentas analíticas para as relações texto-som-imagem em vídeos de música. **Música Theorica**, v. 1, n. 1, 27 ago. 2016.

ESSINGER, Silvio; SUKMAN, Hugo. **Djavan ‘antes de ser Djavan’: coletânea reúne primeiras gravações do artista, que estavam fora de seus álbuns de carreira**. Disponível em: <<https://oglobo.globo.com/cultura/noticia/2024/12/04/djavan-antes-de-ser-djavan-coletanea-reune-primeiras-gravacoes-do-artista-que-estavam-fora-de-seus-albuns-de-carreira.ghtml>>. Acesso em: 22 fev. 2025.

FARIA, Nelson. **The Brazilian guitar book: Samba, bossa nova and other Brazilian styles**. Petaluma, CA: Sher Music Co, 1995.

MARANESI, Elenice. **O piano popular de César Camargo Mariano: a descrição de um processo de transcrição**. [S.l.]: Universidade Federal de Goiás, 2005.

MELLO, Maria Ignez Cruz. Aspectos Interculturais da Transcrição musical: Análise de um canto indígena. **ANPPOM – Décimo Quinto Congresso**, p. 1423–1432, 2005.

NAGLE, Leda. **Leda Nagle Entrevista Djavan**, 1992. Disponível em: <<https://www.facebook.com/Djavanear/videos/leda-nagle-entrevista-djavan/776681612814092>>

OLIVEIRA PINTO, Tiago de. As cores do som: estruturas sonoras e concepção estética na música afro-brasileira. **África**, n. 22–23, p. 87–109, 2021.

PEREIRA, Marco. **Ritmos brasileiros**. Rio de Janeiro: Garbolights Produções Artísticas Ltda, 2007.

ROCCA, Edgard. **Ritmos brasileiros e seus instrumentos de percussão**. 1. ed. Rio de Janeiro: Escola brasileira de música, 1986. v. 1

RODRIGUES, Mauro. **Performance, Corpo e Ação na Composição Musical**. Tese—Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 2012.

RONDEAU, José Emílio. **Certeiro, exato e forte como um samurai. Palavras Domesticadas**, 1982. Disponível em: <<http://taratitaragua.blogspot.com/2016/12/djavan-revista-pipoca-moderna-1982-1.html>>. Acesso em: 20 jan. 2025

SANTANA, Péricles. Djavan! A música real sem deslumbramento. **Sétimo Som**, 1981.

SEEGER, Charles. Prescriptive and Descriptive Music-Writing. **The Musical Quaterly**, v. 44, n. 2, p. 184–195, 1958.

TABORDA, Márcia Emerlindo. **Violão e identidade nacional**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011.

ULHÔA, Martha Tupinambá de. Perdão Emília! Transmissão oral e aural na canção popular. *In*: **Matos, Cláudia; Travassos, Elizabeth; Medeiros, Fernanda. (Org.). Palavra cantada: ensaios sobre poesia, música e voz**. Rio de Janeiro: Letras, 2008. p. 249–267.

VILELA, João Victor Rodrigues; MANGUEIRA, Bruno. Padrões de acompanhamento ao violão de João Gilberto, em duas faixas do LP O amor, o sorriso e a flor. *In*: XI CONGRESSO INTERNACIONAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PERFORMANCE MUSICAL. **ANAIS DO PERFORMUS**. Uberlândia, MG - Brasil: 2023. Disponível em: <<https://abrapem.org/wp-content/uploads/2023/10/ANAIS-2023-completo.pdf>>. Acesso em: 2 set. 2025

VIRGÍLIO, Luciano Soares. **A discografia solo de Victor Biglione na década de 1980: Transcrição, edição de performance e análise de oito temas**. Dissertação de Mestrado—Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais - Programa De Pós-Graduação em Música, 2018.

Apêndices

Apêndice 01 – Transcrição do acompanhamento de violão em Capim

Capim

De - Djavan

Transcrição: Luciano Soares

♩=85

A F⁷M G^{#o}/F

Gm⁷ C⁹

B F⁷M

G^{#o} Gm⁷

2 - Capim

9 C^7 $E\flat_9^{7(5b)}$

11 $D_9^{7(4)}$ D_9^7 C G^7M

13 $C_9^{7(4)}$ C^7 F^7M Gm^7

15 A_m^7 D_m^7 B_m^{11}

17 $B\flat_{11}^{\#}$ D A_9^7

Capim- 3

19 A_9 Cm^7

21 F_9 $Bm_7(5b)$

23 $E(13b)$ A_9

25 D_9 G^7M

27 C_9